

УДК: 635

**САБЗАВОТЛАРНИНГ ТҶЙИМЛИЛИГИ ВА ШИФОБАХШ-ПРОФИЛАКТИК
ҚИММАТЛИГИ**

Зуев Владимир Ильич, Мадрейимова Дилфуза Еркабаевна

dilfuza_1979@mail.ru

Тошкент давлат аграр университети

Қорақалпоғистон қишлоқ хўжалиги ва агротехнологиялар институти

***Аннотация.** Мақолада нормал овқатланишда сабзавотларнинг аҳамияти, озиқ-овқат (оқсиллар, ёғлар, углеводлар) биологик фаол моддалар (минерал тузлар, витаминлар, органик кислоталар), озиқ-овқат толалари ва сувни калория жиҳатидан мувозанатли истеъмол қилишнинг роли ва аҳамияти ёритилган. Бу компонентларнинг қисқача характеристикаси берилди. Сабзавотларни истеъмол қилишнинг суткалик ва йиллик меъёрлари келтирилади, маҳсулотларни биологик фаол моддалар билан бойитишнинг роли ва аҳамияти баён этилади.*

***Калит сўзлар:** сабзавотлар, оқсиллар, ёғлар, углеводлар, минерал моддалар, витаминлар, органик кислоталар, озиқ-овқат толалари.*

Кириш. Ҳозирги вақтда ҳар қандай мамлакат аҳолисининг 80-90 фоизи саломатлик кўрсаткичлари меъёрдан четга чиққан. Аҳолининг барча ёш гуруҳларида кўпгина витаминлар, минерал тузлар, антиоксидантлар ва бошқа биологик фаол моддалар етишмаслиги аниқланган. Миллат саломатлиги кўп жиҳатдан овқатланиш ва истеъмол қилинадиган маҳсулотлар сифатига боғлиқлигини ҳисобга олиб, кўпгина мамлакатларда аҳолининг соғлом овқатланиши соҳасидаги давлат сиёсати Консепсиялари ишлаб чиқилган. Уларда сабзавотларни истеъмол қилиш муҳим ўрин тутади.

Сабзавотларни истеъмол қилиш даражаси кўп жиҳатдан иш қобилияти ва умр кўриш давомийлигини белгилайди. Шу сабабли, соғлом овқатланишда сабзавотларнинг аҳамияти ҳақидаги билимларни оммалаштириш муҳим аҳамиятга эга ва жуда долзарбдир.

Энергия ва озукавий моддаларга бўлган эҳтиёж. Одамларнинг иш қобилияти ва умр кўриш давомийлиги овқатланиш калорияси ва сифати билан белгиланади. Дунё микёсида бир кишига суткасига 3100 ккал тўғри келиши керак. 3000-3500 ккал қувват 75-80 йил умр кўришни таъминлайди: 2500-3000 ккал - 70-75, 2000-2500 - 60-70, 2000 ккал дан кам - 42-50 йил [3].

Энергия эҳтиёжи асосан ёғлар ва углеводлар ҳисобига қондирилади. Бунда

асосий маҳсулот оқсил ҳисобланади. Шунинг учун озиқ-овқат хавфсизлиги даражасини баҳолашда нон маҳсулотлари, шакар, ёғлар, сут ва гўшт маҳсулотлари каби устуворликлар ажратилади [8].

Катта ёшдаги одамларнинг энергияга бўлган суткалик эҳтиёжи ёши ва иш турига қараб 11-18 минг кДж эркакларда ва 9-14 минг кДж аёлларда тинч ҳолатда 6,7 минг кДж ёки 1600 ккал (1Дж=0,24 кал.) бир суткада критик даражадир. Эркаклар кунига 83-118 г - оқсил, шу жумладан 55%, 93-158 г - ҳайвон ёғи; 344-602 г углеводлар; аёллар мос равишда - 72-87, 81-116 ва 297-441 г истеъмол қилишлари керак [1]. Ёш улғайиши ва меҳнатнинг энгиллашиши билан энергия ва оқсилларга бўлган эҳтиёж камаяди.

Инсон ҳаёти, саломатлиги ва иш қобилиятини сақлаб туриш учун нормал овқатланишга муҳтож. У асосий озиқ-овқат моддалари (оқсиллар, ёғлар, углеводлар); биологик фаол моддалар (минерал тузлар, витаминлар, органик кислоталар), озиқ-овқат толалари ва сувни калориялилиги бўйича мувозанатли (ёшга ва ишлаб чиқариш фаолияти турига қараб) истеъмол қилишни назарда тутади.

Оқсиллар алмаштириб бўлмайдиган моддалар бўлиб, уларсиз организмнинг яшаши, ўсиши ва ривожланиши мумкин эмас. Катализатор вазифасини бажарувчи специфик оқсиллар *ферментлар* деб аталади. Мускул тўқималарининг таркибий қисми сувда

**"O‘ZBEKISTONDA MEVA-SABZAVOT EKINLARINI ZAMONAVIY USULLARDA
YETISHTIRISH TEXNOLOGIYALARI VA MAHSULOT SIFATINI HAMDA HOSILDORLIKNI
OSHIRISHNING MUAMMOLARI VA YECHIMLARI" MAVZUSIDA
XALQARO ILMIY-AMALIY ANJUMAN**

эрийдиган ва туз эритувчи оксиллардир. Ёғлар асосий энергетик материал ҳисобланади. 1 грамм ёғ 40 кДж энергия беради, 1 грамм углевод ва оксил 16-17 кДж энергия беради. Ёғлар мум ва фосфолипидлардан ташкил

топган липидлар таркибига киради. Оксил ва ёғлар ҳайвон маҳсулотларида кўпроқ, ўсимлик маҳсулотларида эса анча кам бўлади. Нон, картошка ва илдизмевалар углеводларга энг бой ҳисобланади (1-жадвал).

1-жадвал

Маҳсулотларнинг энергетик қийматидаги озуқавий моддалар таркиби (А.С.Болотских ва бошқалар, 2005)

Номи	Ҳазм бўладиган миқдори, 100 г да г.			Энергия қиймати, кДж 100 г
	углеводлар	оксил	ёғлар	
Ошхона илдизмевалари	6,0	1,3	0,1	147
Кўк сабзавотлар	3,7	2,2	-	109
Мевали сабзавотлар	5,3	2,0	0,3	117
Нон	52,0	7,5	1,0	1457
Гўшт	4,8	15,0	35,0	2363
Мой	1,0	1,0	80,0	3295

Углеводлар моносахаридларга (глюкоза, фруктоза, галактоза), дисахаридларга (сахароза, лактоза, малтоза), ҳазм бўладиган полисахаридларга (крахмал, гликоген) ва ҳазм бўлмайдиган полисахаридларга (озик толалари) бўлинади. Моносахаридлар ва дисахаридлар ширин таъмга эга бўлиб, *шакарлар* деб аталади. Енг ширинлари фруктоза, сахароза, глюкоза ҳисобланади. Келаётган углеводлар таркибидаги қандлар улуши катталар учун 15-20% дан ошмаслиги, болалар ва ёшлар учун 20-25% бўлиши керак.

Инсоннинг энергияга бўлган эҳтиёжи ҳайвон ва ўсимлик маҳсулотларини истеъмол қилиш орқали қондирилади. Сабзавотларнинг энергетик қуввати ҳайвон маҳсулотлари ва донга нисбатан анча паст. Шундай қилиб, у кДж/100 г ни ташкил қилади; ёғлар - 3684, мол гўшти ва нон - 837, картошка - 348, саримсоқ - 444, яшил нўхат - 301, петрушка - 189, пиёз - 180, патиссонлар - 67, бодринг - 63, салат - 59 [1].

Сўнгги йигирма йил ичида сабзавотларнинг паст калориялиги камчиликдан устунликка айланди. Кам ҳаракатли турмуш тарзи ва семириш хавфи бўлганда сабзавотлар тўқлик ҳиссини яратиб,

ортиқча калория истеъмолини камайтиришни таъминлайди. Сабзавотлар ҳайвон маҳсулотларининг яхши ҳазм бўлишига ёрдам беради. Улар биологик фаол моддаларга бой бўлиб, инсоннинг нормал ҳаёт кечириши ва унинг саломатлигини сақлаш учун зарурдир.

Биологик фаол моддаларга бўлган эҳтиёж. Биологик фаол моддаларга минераллар, витаминлар ва органик кислоталар киради.

Минерал моддалар сабзавотларда минерал ва органик кислоталарнинг осон ўзлаштириладиган тузлар кўринишида бўлади. Улар асосий характеридаги тузлардан иборат бўлиб, қоннинг ишқорийлигини сақлашда муҳим рол ўйнайди. Минераллар гемоглобин, ферментлар, гормонлар каби моддалар таркибига киради. Улар эрувчан бўлиб, хужайралар ва суюқликларнинг керакли ҳолатини яратади, скелет ҳосил қилади ва тана хужайралари таркибига киради.

Сабзавотлар таркибида 50 дан ортиқ элемент мавжуд бўлиб, улар 3 гуруҳга бўлинади:

1. Макроэлементлар - темир, магний, калий, кальций, фосфор, натрий.
2. Микроэлементлар - йод, фтор, марганец, бром, алюминий, рух,

**"O'ZBEKISTONDA MEVA-SABZAVOT EKINLARINI ZAMONAVIY USULLARDA
YETISHTIRISH TEXNOLOGIYALARI VA MAHSULOT SIFATINI HAMDA HOSILDORLIKNI
OSHIRISHNING MUAMMOLARI VA YECHIMLARI" MAVZUSIDA
XALQARO ILMIY-AMALIY ANJUMAN**

никел, кобальт, мишьяк, кремний, селен.

3. Ультрамикрэлементлар - олтин, кўрғошин, кадмий, кумуш, симоб, радий, рубидий (катта дозаларда захарли).

Сабзавотларни истеъмол қилиш ҳисобига кимёвий элементларга бўлган эҳтиёж 7-10% га қондирилади. Инсоннинг бир кунлик эҳтиёжи (мг): калий - 2500-5000, натрий - 4000-6000, фосфор - 1000-1500, кальций - 800-1200, магний - 300-500, темир - 15-20, рух - 8-54, марганец - 5-10, хром - 2-2,5, мис - 2, кобальт - 0,1-0,2, молибден - 0,5, фторидлар - 0,5-1,0, селен - 0,5, йодидлар - 0,1-0,2.

Макро ва кўпчилик микроэлементларнинг инсон овқатланишидаги роли ҳаммага маълум. Кейинги йилларда селенга муҳим аҳамият берилмоқда. Узок йиллар давомида у маълум дозаларда бўлгани каби захар деб ҳисобланган. Кичик дозаларда эса инсон ва ҳайвонлар саломатлиги учун жуда зарур. Селен Е витамини билан биргаликда юрак фаолиятини яхшилади, у саратон касалликларининг олдини олиш, юрак мушаклари ва қон томирларининг нормал ишлаши учун зарур. Селен хужайраларнинг нормал ўсишига, антитаналар ҳосил бўлишига ёрдам беради ва иммунитетни оширади. Селенга бой ўсимлик маҳсулотларидан: стахис тугунаклари (1 кг қуритилган тугунакларга 6,75 МКГ), буғдой донлари майсалари, ёриладиган маккажўхори донлари, помидор, хамиртуруш, кўзикақоринлар, саримсоқ, қора нон [5,6].

Инсон учун етарли бўлган макро-микро ва ультрамикрэлементлар тўплами ҳайвон ва ўсимлик маҳсулотлари, гўшт, балиқ маҳсулотлари ва нонни ўз ичига олади, улар овқат ҳазм қилишда кислотали хусусиятга эга бўлган бирикмаларни беради. Улар қоннинг ишқорийлигини сақлаб туриш учун нейтралланиши керак. Бунга сабзавотларни истеъмол қилиш орқали эришилади.

Органик кислота ўсимлик хужайрасида эркин ҳолда ҳам, тузлар ҳолида ҳам учрайди. Сабзавотларда рН 7 дан кам бўлиб, кислотали реакция билан ажралиб туради. Барг ва меваларда кислоталар борлигини уларнинг

нордон таъми кўрсатади. Олмали, шовул ва лимонли кўпроқ, сутли, янтарли ва тартронли камроқ бўлади. Органик кислоталар моддалар алмашинуви жараёнларига таъсир кўрсатади, ошқозон ва бутун организм фаолиятига ижобий таъсир кўрсатади. Катта ёшдаги одамнинг органик кислоталарга бўлган суткалик эҳтиёжи 2 г. Сабзавотларда кислоталар 0,1-0,3 г. шавел ва ровочда 0,7-0,8 г/кг.

Витаминлар алмаштириб бўлмайдиган биологик фаол моддалардир. Уларнинг йўқлиги авитаминоз касаллигини, етишмаслиги эса гиповитаминоз касаллигини келтириб чиқаради (чарчаш, касалликларга чидамлиликнинг пасайиши). Витаминлар турли хил ҳаётий жараёнларда иштирок этади. Инсон организми 16 та витаминли ва бир қатор витаминсимон моддаларга эҳтиёж сезади. Сабзавотлар С, В₁, В₂, В₃, В₆, В₉, РР витаминлари ва провитаминлар А, Е, Р, К, Н, У ва бошқалар манбаи ҳисобланади. Витамин С, А, В₁, В₂, РР, шунингдек В₆ ва В₉ етишмовчилиги энг кўп учрайди. Катта ёшли одамнинг витаминларга бўлган кунлик эҳтиёжи (мг): С – 75-120, В₁ – 1,5-2, В₂ – 2-3, В₃ – 8-10, РР (В₅) – 14-28, В₆ 1,7-2,7, В₉ – 50 мкг, А – 1-1,5, Р – 25-50, Е- 14-15, К – 0,3 [1].

Энг танқис витаминларнинг энг муҳим етказиб берувчилари қуйидагилардир, мг/100 г: С витамини - қалампир - 250-300, укроп ва петрушка - 100-120, кўкатлар, пиёз - 60, помидор, қарам - 36-40, картошка - 20, А витамини - сабзи - 7,9, помидор - 1,2, ширин қалампир - 2-3; исмалоқ - 4,5; витамин - сабзавот нўхати ва ловия - 2; картошка - 1,3; қалампир, петрушка - 1, қарам - 0,74. Агар дастурхонингизда ҳар куни картошка, қарам, сабзи, лавлаги ва қовоқдан тайёрланган таомлар бўлса, витаминларга бўлган эҳтиёж тўлиқ қондирилади.

Асрнинг сўнгги чорагида ХХ ўсимликларда секин занжирли реакция ҳодисаси аниқланди, бу янги ЭР ҳосил бўлишига олиб келадиган эркин валентли атомлар бўлган эркин радикаллар (ЭР) мавжудлиги билан боғлиқ. ЭР таъсирида органик моддалар, биринчи навбатда липидларнинг ферментатив бўлмаган

оксидланиши содир бўлади. Липидларнинг оксидланиши хужайра деворларининг бузилишига ва биогеи тизимларнинг бузилишига олиб келади, бу эса 50 дан ортиқ касалликларнинг намоён бўлишига сабаб бўлади. Буни антиоксидантлар (АО) таъсири орқали секинлаштириш ёки олдини олиш мумкин [4, 5].

Антиоксидантлар А, С, Е, витаминлари, цестин аминокислотаси, мис, рух, марганец, селен, каротин эканлиги аниқланган. Сабаботлар таркибида бошқа хилма-хил антиоксидантлар, флавоноидлар, каротиноидлар, антоксианлар, ошловчи моддалар, эфир мойлари, пектинлар, фитонсидлар мавжуд.

Антиоксидантларнинг биологик фаол моддалари юқори бўлганлиги сабабли, сабаботлар билан тўйинган пархез антиоксидант ҳимояни таъминлайди ва кўплаб касалликларнинг олдини олиш ва даволашда муҳим рол ўйнайди. Бу эса ушбу моддаларга бой бўлган сабабот экинларини излаб топиш бўйича тадқиқотлар олиб бориш ниҳоятда муҳим эканлигидан далолат беради.

Озиқ толалари ва сувнинг озиқланишдаги аҳамияти. Рационал овқатланишда озиқ толалари алоҳида ўрин тутуди, уларга қийин ҳазм бўладиган углеводлар, яъни ўсимликларнинг асосий массасини ташкил этувчи структуравий полисахаридлар (ўсимлик клетчаткаси, целлюлоза, гемитселлюлоза), лигнинлар ва пектинлар киради. Илгари улар балласт деб ҳисобланган, аммо энди улар маҳсулотнинг пархез қийматини белгиловчи асосий таркибий қисм эканлиги аниқланди. Улар ичакдаги зарарли моддаларни ўзига бириктириб олиб, ташқарига чиқариб юбориш хусусиятига эга. Овқат толалари ичак деворларини механик таъсирлантириб, унинг перисталтикасини кучайтиради. Улар ичакнинг фойдали микрофлораси фаолиятини меъёрлаштиради, ундан ортиқча холестеринни, айниқса, лигнинни чиқариб ташлайди. Сув ва пархезбоп толаларга бой сабаботлар озгина энергетик қийматга эга бўлса-да, тўйинганлик ҳиссини ўйғотиши мумкин, бу эса вазн йўқотишга ёрдам беради. Озиқ-овқат толаларининг

таркиби нонда - курук вазнининг 17% ни, кўпчилик сабаботларда эса 13-30% ни ташкил этади. Катта ёшли одамнинг кунлик эҳтиёжи 25-30% ни ташкил этади [1,6].

Оқилона овқатланишда *органик сув* истеъмоли алоҳида ўрин тутуди. Сувсиз ҳаёт бўлиши мумкин эмас. Ҳаёт фаолиятининг барча жараёнлари сув иштирокида ўтади. Одам тўқималарининг 65-70% и сувдан иборат. Сувнинг 10% йўқотилиши ҳаёт учун хавф туғдиради. Катта ёшдаги одамнинг сувга бўлган суткалик эҳтиёжи 1,7-2,5 л, юқори ҳарорат ва оғир ишда эса 5-6 л гача бўлади. Овқат ҳазм қилиш йўлига бир кеча-кундузда овқат ва сўлак билан бирга 9 литргача сув тушади [1].

Сабаботлар таркибида 65-96% сув бўлади. Ўтган асрда яшаган машҳур америкалик олим Н. Уокер шундай деб ёзган еди: «Тирик органик ва ноорганик сув мавжудлигини камдан кам одам билади. Табиат ўсимликларни ноорганик ёмғир ва дарё сувлари тирик атомли тирик органик сувга айланадиган лаборатория билан таъминлаган. Тирик органик сувнинг ягона манбаи ўсимликлар - бизнинг сабабот ва меваларимиз, айниқса улардан олинадиган шарбатлардир». Сабабот шарбатлари ўзининг тирик, органик хусусиятларини сақлаб қолиш учун хом, консерваланмаган бўлиши керак.

Сабаботлар ва биологик фаол қўшимчаларни истеъмол қилиш меъёрлари. Таомланишнинг асосий қонуниятидан бири «Минимал калория плус максимал биологик қиймат»дир. Инсоннинг биологик фаол моддаларга бўлган суткалик эҳтиёжини қондириш учун 27-28% ҳайвон ва 72-73% ўсимлик маҳсулотлари истеъмол қилиниши керак. Катта ёшдаги одамга суткасига 400 г сабабот ва полиз маҳсулотлари, 265 г картошка истеъмол қилиш тавсия этилади [1,2].

Йиллик истеъмол меъёрлари етиштириладиган экинлар тўплами ва аҳолининг аъналарига қараб ўзгаради. Россияда 140-150 кг ни ташкил этади. Украина - 161 кг ни ташкил этади. Бу ерда полиз маҳсулотларининг йиллик меъёри 10-20 кг, картошканики 110 кг бўлиши тавсия этилади.

**"O‘ZBEKISTONDA MEVA-SABZAVOT EKINLARINI ZAMONAVIY USULLARDA
YETISHTIRISH TEXNOLOGIYALARI VA MAHSULOT SIFATINI HAMDA HOSILDORLIKNI
OSHIRISHNING MUAMMOLARI VA YECHIMLARI" MAVZUSIDA
XALQARO ILMIY-AMALIY ANJUMAN**

Ўзбекистонда йиллик истеъмол меъёри тўплами ва уларнинг умумий меъёрдаги улуши сабзавот - 113 кг, полиз маҳсулотлари - 98 кг ва турли мамлакатларда турлича (2-жадвал). картошка - 55 кг ни ташкил этади. Сабзавотлар

2-жадвал

Йилига 1 кишига тўғри келадиган сабзавот истеъмоли меъёри, кг

Сабзавотлар	Украина	Ўзбекистон	Сабзавотлар	Украина	Ўзбекистон
Жами сабзавотлар, шундан:	161,0	113,0	Ош лавлаги	7,0	5,5
Оқбош карам	30,0	18,2	Редиска, шолғом	1,6	5,5
Брюссел карами	5,0	-	Бақлажон, ковокча, патиссонлар	6,6	5,5
Гулкарам	6,6	1,8	Исмалоқ, шовул	1,6	1,8
Помидор	39,0	25,5	Салат	2,9	1,8
Бодринг	15,0	5,5	Нўхат	3,3	3,7
Пиёз, саримсоқ	10,0	18,2	Шакарли маккажўхори	3,7	-
Сабзи	15,5	18,2	бошқа сабзавотлар	5,7	3,7
Ширин қалампир	7,0	3,7			

Кўплаб зарарли омиллар организмнинг химоя воситаларини камайтиради, унинг мослашувчанлик қобилиятини пасайтиради. Бунинг асосий сабаби овқатланишнинг бузилишидир. Аҳолининг барча ёш гуруҳларида кўплаб витаминлар, минераллар, антиоксидантлар, биологик фаол компонентларнинг етишмаслиги аниқланган. Шу муносабат билан сўнгги ўн йилликда озиқ-овқатга биологик фаол қўшимчалар яратишга олиб келган янги йўналиш - фармаконутрициология жадал ривожлана бошлади. Бундай ёндашувни мақбул деб бўлмади, маҳсулотларни витаминлар, минераллар, кимёвий табиатли антиоксидантлар билан бойитиш нафақат фойда келтирмаслиги, балки организмга зарарли таъсир кўрсатиши мумкин [5].

Шундай қилиб, организмни йод билан таъминлаш муаммосини йодланган тузми истеъмол қилиш орқали ҳал қилиш мумкин, деб нотўғри ўйлашади. Бироқ, туз сақланганда унинг таркибидаги йод тезда учиб кетади, организмга кирганда эса транзит ўтади ва тезда чиқиб кетади. Бу минерал селенга ҳам тааллуқлидир. Биоген селен саримсоқ, стахис, якон ва бошқа ўсимликлар кўринишида истеъмол қилинганда керакли селен ҳолати

таъминланади. Шунинг учун рационга антиоксидантларга бой сабзавотларни киритиш инсон учун зарур бўлган моддалар етишмовчилигини тўлдиришнинг энг яхши усули ҳисобланади [4, 5].

Соғлом овқатланишни ташкил этишда сабзавот экинлари ассортиментини кенгайтириш муҳим аҳамиятга эга. Бу борада Россия Федератсияси маълум ютуқларга эришган бўлиб, у ерда бир қатор янги сабзавот экинлари (амарант, стахис, сув кресс, якон, истеъмол қилинадиган хризантема) интродукция қилинган, маҳаллий шароитга мослашган БФМ, АО, қимматбаҳо минераллар миқдори юқори бўлган нав ва дурагайлар яратилган.. Ноанъанавий экинларнинг яратилган янги навлари асосида озиқ-овқат маҳсулотларининг янги авлоди, биологик фаол қўшимчалар, селен билан бойитилган препаратлар ва даволаш-профилактик таъсирга эга бўлган АМФИКРА, АМВИТА, СТАХИСЕЛ чойларининг янги турлари яратилди [7].

Хулосалар:

1. Сабзавотлар энергияга бўлган эҳтиёжни қондиришнинг асосий манбаи эмас. Улар оқсиллар, ёғлар ва айниқса углеводларнинг қўшимча манбаи ҳамда

**"O‘ZBEKISTONDA MEVA-SABZAVOT EKINLARINI ZAMONAVIY USULLARDA
YETISHTIRISH TEXNOLOGIYALARI VA MAHSULOT SIFATINI HAMDA HOSILDORLIKNI
OSHIRISHNING MUAMMOLARI VA YECHIMLARI" MAVZUSIDA
XALQARO ILMIY-AMALIY ANJUMAN**

биологик фаол моддалар, озиқ толалари ва органик сувнинг асосий манбаи бўлиб хизмат қилади.

2. Рационал овқатланишда 27-28% хайвон ва 72-73% ўсимлик маҳсулотлари истеъмол қилиниши керак. Катта ёшдаги одамга бир кеча-кундузда 350-400 г сабзавот ва 150-265 г картошка истеъмол қилиш тавсия этилади. Йиллик истеъмол меъёри етиштириладиган экинлар тўплами ва аҳолининг анъаналарига қараб ўзгаради. Ўзбекистон учун у сабзавотлар - 113, полиз

экинлари - 98, картошка - 55 кг ни ташкил этади.

3. Сабзавотлар таркибида биологик фаол моддалар ва антиоксидантлар мавжудлиги туфайли улар саломатликнинг ҳақиқий манбалари бўлиб, муҳим даволаш-профилактика аҳамиятига эга.

4. Анъанавий ва айниқса янги интродукция қилинган ўсимликлар орасида биологик фаол моддалар ва антиоксидантлар миқдори юқори бўлган сабзавот экинларини излаб топиш бўйича тадқиқотлар олиб бориш ниҳоятда муҳим ва долзарб ҳисобланади.

Адабиёт

1. Болотских А.С. Пищевая ценность овощей //Настольная книга овощевода. – Харьков: Фолио, 1998. – с. 17-64.
2. Болотских А.С., Бондаренко Г.Л. Складневский М.А. и др. Пищевая ценность овощей // Все об огороде. – Киев: Урожай, 2000, с.5-12.
3. Гордеев А.В. Продовольственная безопасность – проблема XXI века. //Сборник докладов международной конференции «Продовольственная безопасность России». – Москва, 2002, - с. 11-40.
4. Кононков П.Ф. Овощи – это пища и лекарство // Ж. Картофель и овощи – Москва, 2005 - № 6., -с. 22-24.
5. Кононков П.Ф. Овощи – основа здорового питания // Ж. Картофель и овощи – Москва, 2007 - № 1., -с. 8-9.
6. Пивоваров В.Ф., Кононков П.Ф., Никульшин В.П. Значение овощей как продуктов питания. Овощи – новинки на вашем столе. – Москва: ВНИССОК, 1995, - с. 8-33.
7. Пивоваров В.Ф. О реализации Концепции государственной политики в области здорового питания Р.Ф. «Овощи – пища - лекарство». // Ж. Картофель и овощи – Москва, 2007. - №1, -с. 7-8.
8. Юкиш А.Е. Основа продовольственной безопасности. // Сборник докладов международной конференции «Продовольственная безопасность России». – Москва, 2002, -с. 196-198.